

УДК 615.471

DOI 10.5281/zenodo.18798798

Научная статья

АЛГОРИТМ УСТРАНЕНИЯ ДРЕЙФА ИЗОЛИНИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ

ALGORITHM FOR ELIMINATION OF ISOLINE DRIFT BASED ON THE REGULARIZATION METHOD

ГОРОХОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

*Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ.*

GOROKHOV SERGEY NIKOLAYEVICH,

Candidate of technical sciences, Associate Professor,

Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI.

В настоящей статье описан оригинальный алгоритм, предназначенный для устранения дрейфа изолинии электрокардиосигнала (ЭКС). Разработанный метод основывается на процедуре регуляризации и включает этап выявления опорных точек на TP-сегменте электрокардиограммы. Алгоритм обеспечивает более точное выделение и устранение дрейфа изолинии электрокардиосигнала при расширении частотного диапазона устраняемого дрейфа без искажений амплитудно-временных параметров ЭКС и может быть использован в существующих и вновь разрабатываемых системах автоматической обработки ЭКС, предназначенных для оценки состояния сердечно-сосудистой системы водителя транспортного средства.

The paper presents an original algorithm for eliminating baseline drift in electrocardiogram signals (ECGs) using regularization method. The proposed methodology includes identifying reference points on the TP-segment, calculating average power of ECG signal, and determining temporal positions of TP segments. Regularization was used to reduce low-frequency noise interference, enhancing subsequent analysis accuracy. Experimental tests confirmed high efficiency of the suggested approach.

Ключевые слова: *электрокардиография, дрейф изолинии, регуляризация, TP-сегмент, транспортные средства, безопасность дорожного движения.*

Key words: *electrocardiography, baseline drift, regularization, TP segment, road safety, transportation vehicles.*

Безопасность дорожного движения вызывает серьёзные опасения в связи с постоянным увеличением численности автомобильного парка и повышением интенсивности передвижения. Частой причиной автомобильных аварий выступает непредвиденное ухудшение самочувствия водителей: утомляемость, засыпание за рулём либо проявление опасных форм сердечной аритмии.

Мониторинг сердечного ритма водителя с помощью анализа электрокардиосигнала (ЭКС) даёт объективную возможность оценивать риски возникновения подобных обстоятельств. Современные технологии предлагают интеграцию медицинских датчиков прямо в

конструкцию автомобиля, что позволяет вести постоянное наблюдение за здоровьем водителя и оперативно предотвращать аварийные происшествия.

Таким образом, создание новых методик оценки функционального состояния водителя на основе анализа ЭКГ представляется приоритетным направлением, содействующим улучшению общей безопасности на дорогах и уменьшению рисков катастрофических исходов аварий.

Наш проект направлен на организацию постоянной фиксации электрокардиосигнала водителя во время движения с последующим глубоким анализом полученных данных. Запись осуществляется по первому стандартному отведению при помощи электродов, размещённых на руле автомобиля. Однако регистрация сопровождается рядом посторонних воздействий, негативно сказывающихся на точности дальнейшего анализа. Особенную сложность представляет дрейф изолинии, формирующийся из-за физических перемещений водителя в ходе управления транспортным средством. Подобная ситуация напоминает запись ЭКГ в условиях физической нагрузки, где необходимость фильтрации низких частот значительно возрастает по сравнению с обычными условиями покоя.

При снятии ЭКГ у пациентов в состоянии покоя дрейф изолинии малозначителен по величине и ограничен диапазоном частот 0,01–0,2 Гц. Однако при движении транспортного средства наблюдается резкое возрастание амплитуды низкочастотных шумов вплоть до превышения высоты зубца R, а частота самой помехи достигает порядка 10 Гц.

Наша задача заключается в компенсации явления дрейфа изолинии путём вычитания соответствующего сигнала из общего массива записанной информации. Для достижения поставленной цели важно выявить сам сигнал дрейфа.

Базовый метод выявления данной составляющей основан на применении кубической сплайн-аппроксимации. Процедура подразумевает выбор опорных точек на отрезке PQ, по которым формируется гибкий график (сплайн), позволяющий моделировать изменение нулевого уровня сигнала. После реконструкции полученного сигнала дрейфа его вычитают из исходных показаний, получая чистый электрический импульс [2, с. 84].

В рамках нашего исследования предлагается новый подход к созданию сплайн-аппроксимации дрейфа изолинии электрокардиосигнала (ЭКС) с использованием опорных точек, расположенных исключительно на сегменте TP, с применением метода регуляризации [1, с. 278]. Предлагаемый подход имеет важные достоинства.

Во-первых, сегмент TP соответствует фазе электрической диастолы сердца. Именно на этом участке наибольшая активность обусловлена влиянием низкочастотных аддитивных помех, отображаясь как явный дрейф изолинии. Поэтому наиболее целесообразно определять опорные точки именно на TP-сегменте каждого кардиоцикла.

Кроме того, длительность сегмента TP достаточно велика (около 0,6 секунды при частоте пульса 60 ударов в минуту), что позволяет надёжно фиксировать характеристики дрейфа.

Для успешного осуществления данного процесса требуется предварительно локализовать положение TP-сегмента на записи ЭКС. Важно отметить, что продолжительность данного сегмента варьируется и существенно зависит от текущего значения частоты сердечных сокращений (ЧСС). Формулу для расчёта продолжительности TP-сегмента в зависимости от ЧСС мы получили в предыдущей работе [3, с. 162].

Для вычисления временного положения TP-сегмента мы выбираем некоторый участок на анализируемом ЭКС. Длина этого участка несколько меньше найденной длительности TP-сегмента. Участок передвигается по ЭКС, и для каждого его положения вычисляется средняя мощность ЭКС:

$$P_{\partial} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U_i^2 \quad (1)$$

где U_i — отсчеты ЭКС на выбранном участке, N — длина участка.

Участок электрокардиосигнала (ЭКС), характеризующийся минимальной средней мощностью, фиксируется как позиция ТР-сегмента, при условии, что мощность равна уровню дисперсии шума. Таким образом определяются временные координаты всех ТР-сегментов на изучаемом фрагменте ЭКС.

Следующим шагом устанавливается пороговое значение $\pm U_{п} = 3\sigma$ для каждого ТР-сегмента, где σ — среднеквадратичное отклонение, исходя из предположения нормального закона распределения шума с нулевым средним значением. Вероятность попадания отсчетов шума в пределы $\pm 3\sigma$ равна 0,99, что устанавливает доверительную границу правильности выбора опорных точек на ТР-сегменте.

Затем, используя выбранные отсчеты ЭКС, соответствующие ТР-сегментам, строим начальный сплайн. Чтобы обеспечить дальнейшее сглаживание графика, выполняется дополнительная обработка. Сплайн регулируется таким образом, чтобы, во-первых, оставаться внутри установленных границ $\pm U_{п}$, а во-вторых, обеспечивать непрерывность и гладкость как первой, так и второй производных. Данную операцию выполняем с помощью фильтрационного метода, основанного на методе регуляризации, сводящегося к поиску экстремумов специального функционала:

$$\Phi_n^h(\lambda, g) = h \sum_{i=0}^{N-1} (g_i - f_i)^2 + \lambda^{2n} h \sum_{i=0}^{N-1} \left(\frac{\Delta^n g_i^2}{h^n} \right), \lambda > 0, \quad (2)$$

где f_i — значения кубического сплайна, при построении которого использовались характерные точки, принадлежащие ТР-сегменту; g_i — значения сглаженной функции; λ — постоянный неопределенный множитель.

Формула (2) описывает процесс минимизации функционала, включающего два основных компонента. Первый компонент отражает степень соответствия построенной аппроксимации фактическим данным, измеряя отклонение рассчитанных значений от реальных наблюдений методом наименьших квадратов. Оптимизация данного члена обеспечивает наилучшую близость полученной модели к исходным данным.

Второй компонент функционала ответствен за обеспечение гладкой формы аппроксимирующего сплайна. Гладкость определяется требованием непрерывности первых и вторых производных сплайна, что предотвращает резкие скачки и нерегулярности в результате моделирования. Значение коэффициента λ регулирует баланс между точностью воспроизведения данных и степенью сглаживания, позволяя выбрать оптимальное соотношение между этими двумя факторами.

Таким образом, оптимальная настройка параметра λ даёт возможность построить компромиссное решение, которое одновременно хорошо соответствует экспериментальным данным и обладает достаточной регулярностью и плавностью формы.

Нам необходимо найти непрерывно дифференцируемую функцию $S(x)$ с $\int_0^1 (s'')^2 dx < \infty$, реализующую $\inf I_2(s)$ в классе функций, удовлетворяющих условиям $|s(x_n - f_n)| \leq \delta$, где δ — дисперсия случайной величины $f_n - f(x_n)$.

Определим сеточную функцию g_i^λ из условия минимума функционала $\Phi_1^h(\lambda, g)$ и положим:

$$f'(x_i) \approx \frac{g_{i+1}^\lambda - g_i^\lambda}{2h}.$$

Рассмотрим, что является аналогом такой регуляризации для случая функций непрерывного аргумента. Пусть:

$$f(x) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} A_j^0 \exp(2\pi k j x),$$

$g_1^\lambda(x)$ — функция, реализующая минимум функционала:

$$\Phi_1(\lambda, g) = \int_0^1 (g(x) - f(x))^2 dx + \lambda^2 \int_0^1 (g'(x))^2 dx.$$

Уравнение Эйлера для этого функционала:

$$\lambda^2 g'' - (g - f) = 0.$$

Непосредственной подстановкой убеждаемся, что функция

$$g_1^\lambda = \sum_{-N/2 < j \leq N/2} \frac{A_j^0}{1 + (\lambda 2\pi j)^2} \exp\{2\pi k j x\}$$

является решением этого уравнения. Произведем сравнение $g_1^\lambda(x)$ и $f(x)$ для малых λ .

Если $\lambda 2\pi j \ll 1$, то коэффициенты Фурье этих функций $\frac{A_j^0}{1 + (\lambda 2\pi j)^2}$ и A_j^0 близки между собой.

Если $\lambda 2\pi j \gg 1$, то коэффициенты Фурье функции $g_1^\lambda(x)$ много меньше коэффициентов Фурье функции $f(x)$. Таким образом, регуляризация равносильна на языке техники некоторой фильтрации: несущественно искажая гармоники с малой частотой колебания, она сильно ослабляет гармоники с большой частотой. Если требуется еще меньше исказить амплитуды A_j^0 гармоник с малой частотой и сильнее отфильтровать высокочастотные гармоники, то следует рассмотреть функционал:

$$\Phi_n(\lambda, g) = \int_0^1 (g(x) - f(x))^2 dx + \lambda^{2n} \int_0^1 (g^{(n)}(x))^2 dx.$$

Уравнение Эйлера для этого функционала:

$$\lambda^{2n} g^{(2n)} + (-1)^n (g - f) = 0,$$

отсюда,

$$g_n^\lambda = \sum_{-N/2 < j \leq N/2} \frac{A_j^0}{1 + (\lambda 2\pi j)^{2n}} \exp\{2\pi k j x\}.$$

Рассмотрим графики множителей $\frac{A_j^0}{1 + (\lambda 2\pi j)^{2n}}$; при $|j| < \frac{1}{2\pi\lambda}$ и $n \rightarrow \infty$.

Эти множители стремятся к 1, и, таким образом, при больших n амплитуды соответствующих гармоник искажаются все меньше и меньше. В то же время при $|j| > \frac{1}{2\pi\lambda}$ эти множители стремятся к нулю, и, таким образом, соответствующие гармоники умножаются на все меньшие множители.

При больших значениях параметра λ в функционале $\Phi_n^h(\lambda, g)$ (2) определяющим является второе слагаемое, нижняя грань которого достигается на гладкой функции. Следовательно, при промежуточном значении параметра $\lambda \approx \lambda_0$ функция g_i обеспечивает минимизацию функционала. Произведем вывод основных формул для дискретного случая.

В выражении (2) величина g_i входит только в сумму слагаемых:

$$h(g_i - f_i)^2 + \lambda^2 h \left(\left(\frac{g_{i+1} - g_i}{h} \right)^2 + \left(\frac{g_i - g_{i-1}}{h} \right)^2 \right).$$

Таким образом, имеем систему уравнений относительно значений g_i в точке экстремума:

$$\frac{1}{2h} \frac{\partial \Phi_1^h}{\partial g_i} = (g_i - f_i) - \frac{\lambda^2}{h^2} (g_{i+1} - 2g_i + g_{i-1}) = 0.$$

Матрица системы уравнений относительно неизвестных значений функции g_i совпадает с матрицей положительно определенной квадратичной формы,

$$\sum_{i=0}^{N-1} g_i^2 + \frac{\lambda^2}{h^2} \sum_{i=0}^{N-1} (g_{i+1} - g_i)^2,$$

поэтому определитель матрицы отличен от нуля, система уравнений имеет решение, и это решение единственное.

Пусть

$$f_i = \sum_{-N/2 < j \leq N/2} A_j \exp\{2\pi k j x_i\}.$$

Будем отыскивать периодическую функцию в виде g_i^λ :

$$g_i^\lambda = \sum_{-N/2 < j < N/2} A_j^\lambda \exp\{2\pi k j x_i\}$$

Сначала вычислим оператор второй разности от функции $\exp\{2\pi j x_i\}$:

$$\begin{aligned} \delta^2 \exp\{2\pi k j x_i\} &= \exp\{2\pi k j x_{i+1}\} - 2 \exp\{2\pi k j x_i\} + \exp\{2\pi k j x_{i-1}\} = \\ &= [\exp\{2\pi k j h\} - 2 + \exp\{2\pi k j h\}] \exp\{2\pi k j x_i\} = \\ &= (2 \cos(2\pi j h) - 2) \exp\{2\pi k j x_i\}; \end{aligned}$$

отсюда получаем:

$$\delta^2 \exp\{2\pi k j x_i\} = -4 \sin^2(\pi j h) \exp\{2\pi k j x_i\}.$$

Подставим представление f_i и g_i в виде суммы Фурье, преобразуем вторую разность $\delta^2 g_i$, приведем подобные члены и получим:

$$\sum_{-N/2 < j < N/2} \left(A_j^\lambda - A_j + 4\lambda^2 \left(\frac{\sin(\pi j h)}{h} \right)^2 A_j^\lambda \right) \exp\{2\pi k j x_i\} = 0.$$

Это равенство будет выполняться при:

$$A_j^\lambda = A_j \left[1 + 4\lambda^2 \left(\frac{\sin(\pi j h)}{h} \right)^2 \right]^{-1}$$

Таким образом,

$$g_i^\lambda = \sum_{-N/2 < j < N/2} \frac{A_j}{1 + 4\lambda^2 \left(\frac{\sin^2(\pi j h)}{h} \right)^2} \exp\{2\pi k j x_i\}.$$

Множитель

$$\frac{1}{1 + 4\lambda^2 \left(\frac{\sin \pi j h}{h} \right)^2}$$

убывает с ростом j . Мы видим, что регуляризация с использованием функционала $\Phi_1^h(\lambda, g)$ также приводит к ослаблению высших гармоник функции. По аналогии с функционалами $\Phi_1^h(\lambda, g)$ можно осуществлять регуляризацию с помощью функционалов

$$\Phi_n^h(\lambda, g) = h \sum_{i=0}^{N-1} (g_i - f_i)^2 + \lambda^{2n} h \sum_{i=0}^{N-1} \left(\frac{\Delta^n g_i}{h^n} \right)^2, \lambda > 0,$$

При больших значениях параметра λ в функционале $\Phi_n^h(\lambda, g)$ определяющим является второе слагаемое, нижняя грань которого достигается на гладкой функции. Следовательно, при промежуточном значении параметра $\lambda \approx \lambda_0$ функция g_i обеспечивает минимизацию функционала.

Решение систем линейных уравнений, возникающих при минимизации функционалов, $\Phi_n^h(\lambda, g)$ можно получить «методом прогонки» решения периодической сеточной краевой задачи.

Рисунок 1 демонстрирует результаты компенсации дрейфа изолинии электрокардиограммы (ЭКГ) с применением двух разных подходов:

а) Фильтрация с использованием предложенного метода регуляризации. Данный метод показал высокую эффективность даже при наличии сильной низкочастотной помехи (частота около 3 Гц). Остаточная величина дрейфа после фильтрации составила всего лишь 0,99% от исходного уровня.

б) Интерполяционный метод на основе кубического сплайна. Несмотря на свою распространённость, этот подход оказался менее эффективным в условиях значительных низкочастотных возмущений. Остаточное смещение изолинии достигло 2,8%, что почти вдвое хуже результата первого метода.

Рис. 1. Пример использования фильтра для коррекции дрейфа изолинии на основе метода регуляризации (а) и интерполяционный метод коррекции дрейфа изолинии на основе глобального кубического сплайна (б)

Полученные результаты подтверждают преимущество разработанного метода регуляризации перед традиционным сплайновым подходом в задаче снижения влияния низкочастотных помех на качество записи ЭКГ.

Расширение временного диапазона выделяемого дрейфа изолинии достигается за счет добавления к опорной точке кубического сплайна дополнительных отсчетов ЭКС, взятых на TP-сегменте. Тем самым происходит увеличение длительности обрабатываемого сигнала, следовательно, повышение точности компенсации помехи.

Работоспособность алгоритмов выделения и устранения дрейфа изолинии была апробирована на синтезированных электрокардиосигналах и реальных электрокардиосигналах, взятых из стандартной базы ЭКГ-данных ресурса PhysioNet.

Остаточный дрейф элетрокардиосигнала не превышал 0,99 % от первоначального дрейфа при частотах дрейфа, достигавших половины частоты сердечных сокращений. Это показывает эффективность использования предложенного алгоритма для решения задачи выделения и устранения дрейфа изолинии ЭКС и его преимущества перед известными методами. В конечном счете, применение разработанного алгоритма повышает точность последующего анализа электрокардиосигнала, особенно при обнаружении аритмий сердца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахвалов Н.С. Численные методы (анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения). М.: Наука, 1973. 631 с.
2. Блинов П.А., Михеев А.А. Анализ методов компенсации дрейфа изолинии электрокардиосигнала // Вестник РГРТУ. 2009. №4. С. 84–86.
3. Трошин В.А., Щербакова Т.Ф., Седов С.С. Исследование зависимости ST- и TP-сегментов электрокардиосигнала от RR-интервала // Вестник науки. Инновации в науке и практике. Сб. статей по материалам VI межд. научно-практической конференции. Барнаул: Изд-во «Дендра», 2018. С. 156–162.

Поступила в редакцию: 22.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Горохов С. Н., 2026.